

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI O'TKAZISHGA DOIR O'QUV MATERIALLARINI STRUKTURALASHTIRISH

¹Abdullayeva Ozoda Safibullayevna, ²Xusayinova Go'zal Abdurasulovna

¹Namangan muhandislik-qurirish institute Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Namangan davlat universiteti 3-kurs tayanch doktoranti professor

E-mail: ¹ozoda.safibullayevna121620@gmail.com, ²Guzalhusayinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10719722>

XXI asrda axborot va kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim tizimida, xususan "Texnologiya" fanini o'qitishda ham zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini yanada oshirishni taqozo qilmoqda. Milliy o'quv dasturlari asosida o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish muhim dolzarblik kasb etadi. Bu esa, raqamli texnologiyalar asosida "Texnologiya" fani darslarini tashkil etish va o'tkazishga doir o'quv materiallarini strukturalashtirish, "Texnologiya" fani darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning tashkiliy-metodik modeli hamda uni amaliyotga joriy etishning didaktik ta'minotini takomillashtirishni taqozo etadi. Bu borada prezidentimizning chiqarayotgan bir qator qarorlari dasturi amal bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari, 2020 yil 28 apreldagi PQ-4699-son "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda mazkur sohaga taalluqli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi. [1]

"Texnologiya" fanini o'qitish-bu insonni atrofdagi ko'rinadigan va ko'rinmaydigan narsalar to'g'risidagi g'oyalar, his-tuyg'ular, taassurotlar va ularga nisbatan munosabatni ifodalash uchun foydalanadigan vosita bilan boyitish jarayonidir. Boshqa ta'lim turlarining mazmunlaridagi singari, amaliy mehnat ham insonning hayotini shakllantiradi va jamiyatda o'z o'rnini topishga va kelajakdagi faoliyatida muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi. U inson hayotining badiiy, aqliy va ma'naviy jihatlarini yaxshilaydi va jamiyatda insonlarni birlashtirishga yordam beradi. SHu ma'noda, texnologiya asri hisoblangan XXI-asrda hayot bilan hamnafas bo'lish uchun texnologiya, xususan, raqamli texnologiyalarning "Texnologiya" fanini o'qitish jarayoniga integratsiya qilinishi bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Biroq, O'zbekistondagi maktab va universitetdagi har bir sillabus va o'quv rejasi quyidagi 5C ko'nikmalarni o'z ichiga olishi kerak:

- Critical thinking: kritik fikrlash.
- Creativity: ijodkorlik.
- Collaboration: xamkorlik.
- Culture: madaniyat.
- Communication: kommunikatsiya

ta'lim mazmuniga zamonaviy ko'rinishlariga oid malakalarni shakllantiruvchi modellarni integratsiya qilishni taqozo qilmoqda.

“Texnologiya” fanini o’zi kabi, uni o’qitish ham kundan-kun rivojlanmoqda va foaliyat doirasi kengayib bormoqda. Yillar sari yangi vositalar, usullar va materiallar o’qitish jarayoniga integratsiya qilinmoqda.

“Texnologiya” fanini o’qitish-nazariya va amaliyotga asoslangan ta’limdir. Bu jarayonda texnologiyadan foydalanish dars sifatini oshiradi va qisqa vaqt ichida mavzuni keng tushuntira olish uchun o’qituvchining turli xil usullardan foydalanishini ta’minlaydi.

Bu jarayon butun dunyo bo’ylab muhim masala sifatda ko’rilmoqda. Jumladan, “Texnologiya” faniga yangi texnologiyalarni integratsiya qilish bo’yicha tadqiqot olib borgan Peplarning fikricha, ushbu kengayib borayotgan ta’lim bo’shliqlari uchun bir nechta yechimlar mavjud bo’lsa-da, 21-asrning tanqidiy fikrlash kompetentsiyasiga ega bo’lgan yoshlarini tayyorlash jarayonida o’quvchilarni bilim olishga faol jalb qilishning bir usuli zarur[6].

Bu jarayonda, raqamli texnologiyalar, xususan, Internet, mobil ilovalar, multimedia mahsulotlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega va bu o’qituvchilar hamda o’quvchilarga kerakli ma’lumotlarni oz fursatda topish va darsni qo’shimcha manbalar bilan ta’minlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, agar tasviriy san’at darsi ishtirokchilarida Internet aloqasi mavjud bo’lsa, ular har qanday vaqtda bir-birlari bilan kitob va boshqa manbalarni almashinish kabi imkoniyatlarga ega bo’ladilar.

SHuningdek, umumta’lim maktablarida raqamli texnologiyalarning tarkibiga kiruvchi media mahsulotlardan, kompyuterlardan foydalanib “Texnologiya” fani darslarni tashkil etish orqali o’quvchilarda texnologiyalardan doydalanish kompetentsiyalarini shakllantirish mumkin. Bu orqali o’qituvchiga yangi kreativ yondashuv va uslublarni namoyish etish imkoni yuzaga keladi. “Texnologiya” fani darslarida kompyuterlarning mavjudligi o’qituvchilarga darslarni rejalashtirishda va odatda o’quvchilarga sinf sharoitida ko’rsatib bo’lmaydigan yangi metodlarni joriy etishda yordam berishi mumkin. [7].

Misol uchun, bugungi kunda rivojlanib kelayotgan "media-san’at" (raqamli san’at yoki yangi ommaviy axborot vositalari deb ham ataladi) sohasini keltirib o’tishimiz mumkin. Media san’atining professional sohasi elektron uskunalar, hisoblash va yangi kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan san’atni o’z ichiga olgan yoki ularga murojaat qiladigan barcha ijodiy amaliyotlarni qamrab oladi. O’quvchida mazkur san’atga oid bilimlarni shakllantirish shubhasiz uni kelajakka tayyorlaydi. Media san’ati asosan yoshlarning yangi ommaviy axborot vositalariga bo’lgan qiziqishidan kelib chiqqan holda, keyinchalik bu maktab va maktabdan tashqari ta’lim o’rtasidagi aloqani kuchaytirishning samarali usuli bo’lishi va faol o’rganish vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin [8].

Texnologiyalar bilan hamnafas yurish yoshlarni madaniyat bilan bog’laydigan va maktablarda an’anaviy ravishda taklif qilinadigan modellarga qaraganda yoshlarni o’rganish jarayoniga faolroq jalb qiladigan metodlarni loyihalashtirish, yaratishga ko’maklashadi hamda o’quvchilardagi kreativ, tanqidiy fikrlashni rag’batlantiradi.

SHuningdek, raqamli texnologiyalar darslardagi interfaollikni ham oshirishga xizmat qiladi. Interfaollik tushunchasi bu yangi muhitda o’rganish haqida fikr yuritganimizda asosiy xususiyatga aylanadi. Ta’lim nazariyotchilari o’tmishda sinf sharoitida interaktivlikka katta e’tibor berishgan, lekin asosan guruhda muammolarini hal qilish, guruhli muhokama, qisqa namoyishlarni kiritish yoki qisqa, asossiz yozish kabi ta’lim strategiyalariga e’tibor berishgan, mashqlar, so’ngra munozara va fikr-mulohazalar, bahs-munozaralar, muammolarni hal qilish modellari va rolli o’yinlaridan foydalanishgan[8]. Hozirda esa mazkur metodlar bilan bir qatorda yangi vositalar orqali interaktivlikning o’rni va uning faol ta’lim bilan aloqasi o’rganilmoqda.

Raqamli texnologiyalarni bu jarayonda yangi yechim sifatida ko'rish mumkin. Chunki, ular foydalanish uchun yangi vositalarni taqdim etadi va tasviriy san'atdagi amaliy jarayonlarning ba'zi asoslarini qayta shakllantiradi. Xalqaro Ta'lim Texnologiyalari Jamiyati ta'kidlaganidek, raqamli texnologiya o'quvchilarga: axborot texnologiyalari bilan ishlay olish, muammolarni hal qiluvchi va qaror qabul qiluvchi, ishlab chiqaruvchi vositalardan ijodiy va samarali foydalanuvchi bo'lish imkoniyatini beradi[9]. SHu nuqtai nazardan, yana bir vosita-kompyuterda dasturlashni keltirib o'tish mumkin. Kompyuter dasturini o'rganish ko'pincha "dasturiy ta'minotni o'qitish" yoki kompyuter bilan yangi foydalanuvchi interfeyslarini yaratish qobiliyatiga ega bo'lishning muhim tarkibiy qismidir. Tadqiqotchi Reasning ta'kidlashicha, "dasturiy ta'minot sayyoramizning havosi va sirtini aylanib o'tadigan bu bitlar oqimini boshqaruvchi vositadir. Dasturiy ta'minotni va uning madaniyatga ta'sirini tushunish zamonaviy jamiyatni anglash va hissa qo'shish uchun asosdir"[10].

Raqamli texnologiyalarni texnologiya darslarida qo'llash borasida fikr yuritilganda, ularning vazifasi, ta'lim mazmuniga mosligi va o'quvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan kompetentsiyalar bilan bog'liqligini inobatga olish zarur.[15]

Xususan, Peplarning fikricha raqamli texnologiyalarning tarkibiy qismi bo'lgan Media san'atini yaratish uchun muhim uchta keng tushunchalar mavjud:

- o'quv jarayonida faol ishtirok etish;
- yoshlarning o'zlarining ishi bilan shaxsiy aloqasi, bu o'rganishga umumiy muhabbatni uyg'otadi va avvalgi tajribalariga asoslanadi;
- keng jamoatchilik uchun muhim bo'lgan loyihalarni yaratish[6].

Bular konstruktivizmning ijtimoiy-madaniy nazariyalari bilan bir qatorda badiiy va estetika nazariyalari bilan ham bog'lanadi[11].

Robert Sueniy raqamli madaniyatga xos bo'lgan hamda badiiy ta'lim amaliyotiga olib boradigan uchta maqsadli yo'nalishlar yoki estetik yondashuvdagi o'ziga xoslikning uchta taktik shakliga e'tibor qaratdi:

- 1) ijtimoiy ahamiyatga ega
- 2) texnologik jihatdan muhim
- 3) o'ta qisqa vaqt ichida fikrlay olishga yordam beradigan[12].

Yana bir tadqiqotda esa texnologiyalarni yosh xususiyatiga qarab tanlash bo'yicha xulosalar berilgan. Xususan, boshlang'ich sinflarda harakatli animatsiyalar bo'yicha umumiy bilimlar hosil qilinsa, yuqori sinflarda videomateriallar bilan ishlash bo'yicha malaka shakllantirish tavsiya qilinadi[59].

SHuningdek, raqamli texnologiyarni tasniflashda uning xususiyatlarini ham inobatga olish zarur. Raqamli texnologiyalar ta'rifi barcha elektron vositalarni, avtomatik tizimlarni, texnologik qurilmalarni va ma'lumotlarni ishlab chiqaradigan yoki saqlaydigan resurslarni o'z ichiga oladi. Analog va raqamli texnologiyalarning farqi shundaki, analog texnologiyalarda ma'lumotlar ko'p amplitudali elektr ritmlariga aylanadi, raqamli texnologiyalarda esa ma'lumotlar ikki raqam, ya'ni 0 va 1 dan iborat tizimga aylantiriladi.

Hozirda jamiyatning turli sohalarida qo'llaniladigan ko'plab raqamli texnologiya namulari mavjud bo'lib, biz ulardan ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lganlarini quyidagicha keltirishimiz mumkin:

1. Web sahifalar.
2. Smartfonlar.
3. Sun'iy aql.

4. Video.
5. E-kitoblar.
6. Bloglar.
7. Ijtimoiy tarmoqlar.
8. Gadgetlar.
9. 3D chop etish.
10. Raqamli kameralar.
11. Robotlar.
12. Grafik ilovalar.
13. Bulutli xotira.
14. Ta'limiy dasturlar va platformalar.
15. Virtual reallik [13].

Umumta'lim maktablarida texnologiya darslariga qo'yiladigan talab darslarni to'g'ri va maqsadli tashkil etish hamda o'quvchilarda tegishli kompetensiyalarni shakllantirishdan [14] iborat ekanligini inobatga olsak, mazkur raqamli texnologiyalarni qo'llanilishini quyidagicha tasniflash mumkin (1-rasmga qarang):

TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHDA VOSITA SIFATIDA FOYDALANILGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TASNIFI

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni "Texnologiya" fani darslariga integratsiyalash maqsadida olib borilgan tahlillarimizda biz asosiy tarkibiy qismlar va jihatlarni belgilab oldik.

Ularga asosan:

-Raqamli texnologiyalar asosida "Texnologiya" fani darslarini tashkil etish va o'tkazishga doir o'quv materiallarini tizimlashtirib chiqildi. Xususan, ayni paytda jahon tajribasida eng ko'p qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar aniqlanib, ularni "Texnologiya" fanini o'qitish jarayoniga integratsiya qilish uchun tasniflab chiqildi.

-"Texnologiya" fani darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning tashkiliy-metodik modeli ishlab chiqildi. Jumladan, o'quvchilarda raqamli texnologiyalarga oid zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish uchun tasviriy san'at faning mavjud o'quv dasturiga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqildi va tavsiyalar berildi. Xususan, ikkita asosiy o'quv materiallari: (1) onlayn va offlayn interaktiv manbaalar hamda (2) grafik ilovalar.

Makur tizimlashtirish o'quv jarayonida maqsadli yondashuv hamda zaruriy kompetenshilarni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar juda keng qamrovli bo'lib, tizimlashtirish orqali o'quvchilarga ayni qanday tizimdagi texnologiyani o'rgatishni tanlashdashda yordam beradi.

-Ta'lim jarayoning tashkil etishda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan asosiy tamoyillar aniqlab olindi.

Jumladan,

- o'quv badiiy-ijodiy faoliyatning ifodali vositalarini boyitish tamoyili.
- Ko'p badiiy xarakterga ega ijodkorlik ta'lim tamoyili.
- O'quv jarayonida kompyuter dasturlari foydalanuvchisining interaktiv rolini badiiy ma'lumotlarni boshqarish orqali oshirish tamoyili.

- O'quv-badiiy-ijodiy faoliyat muhitining muxtorligi tamoyili.

-Tasviriy san'at darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishda:

- o'quvchilarni ijodiy amaliyot bilan tanishtirishga qaratilgan usullar;
- tegishli faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan tanishtirishga qaratilgan usullar;

- o'quvchilarning o'zlarini ijodiy namoyon qila olishlarini rag'batlantiradigan usullardan foydalanish maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

-“Texnologiya” fani darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning metodik shart-sharoitlari, xususan modul va uning tarkibiga kiruvchi mavzular yuzasidan takliflar va tasviriy san'at xonasi uchun qo'yiladigan talablar ishlab chiqildi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son farmoni. - Elektron resurs <https://lex.uz/docs/4312785>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi Farmoni. 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarda Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida”gi Farmonlari. 2022 yil 11 maydagi PF-134-son
4. Bell, C. (1988). The aesthetic hypothesis. In G. H. Hardiman & T. Zernich (Eds.), *Discerning Art: Concept and issues* (pp. 3-15). Illinois: Stipes Publishing Company.
5. Edstrom, R. M. "Increasing Joy and Motivation Through Experiential Art Curriculum" (2016). School of Education Student Capstone Theses and Dissertations. 4229.
6. Efland, A., Freedman, K., & Stuhr, P.(1996). *Postmodern art education: An approach to curriculum*. Reston, VA: National Art Education Association.
7. Embong A. M. at all. (2012). E-Books as textbooks in the classroom. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 47, 1802-1809.
8. Ерохин С.В. (2008). Цифровые технологии и современное изобразительное искусство. *Известия ВГПУ*.
9. Estelle J. B. Experiential learning in practice as research: Context, method, knowledge. *Journal of Visual Art Practice*. October 2007.

10. Faber C. H. , "Digital Drawing Tablet to Traditional Drawing on Paper", Iowa State University, College of Design, 2009.
11. Farley, K. T. (2007, December). PhD Dissertation. Teaching Performance in the Digital Age: Computerized Technologies, Improvisational Play Techniques and Interactive Learning Processes. Evanston, Illinois, USA.
12. Flood A., Bamford A. (2007). Manipulation, simulation, stimulation: the role of art education in the digital age. *International Journal of Education through Art*(3(2)), 91-102.
13. Гейбл Э. (2019). Цифровая трансформация школьного образования. Международный опыт. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
14. Galbraith, L. (1997). What are art teachers taught? An analysis of curriculum components for art teacher preparation programs. *Preparing teachers of art*, 45-72.
15. Abdurasulovna, Xusayinova Go'zal. "RAQAMLI TA'LIMDAN TEXNOLOGIYA DARSLARIDA FOYDALANISH SAMARADORLIGI." *IJODKOR O'QITUVCHI* 3.30 (2023): 88-94.